

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Шаниязова Замира Оралбаевна
University of Innovation Technologies
., «Молия ва иқтисодиёт»
кафедраси доценти., (PhD)

Пиржанова Азиза Караматдиновна
University of Innovation Technologies
Факультет инновационной технологий и бизнеса
Финансы и финансовые технологий студентка 3-го курса.

Аннотация: Эта работа посвящена современным тенденциям развития финансового учёта в условиях цифровизации. Рассмотрены внедрение МСФО, облачные технологии и автоматизированные программы (1С, SAP, Oracle). Анализ показал, что цифровизация повышает точность финансовой информации и эффективность управления, способствуя устойчивому экономическому росту и инвестиционной привлекательности предприятий.

Annotasiya: Ushbu ish moliyaviy hisobotning raqamlashtirish sharoitida zamonaviy rivojlanish tendensiyalariga bag‘ishlangan. MCFOning joriy etilishi, bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan dasturiy ta’minotlar (1С, SAP, Oracle) ko‘rib chiqilgan. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamlashtirish moliyaviy ma’lumotlarning aniqligini va boshqaruv samaradorligini oshiradi, bu esa barqaror iqtisodiy o‘shish va korxonalarining investitsiya jozibadorligini ta’minlaydi.

Annotation: This study is devoted to modern trends in the development of financial accounting under digitalization. The implementation of IFRS, cloud technologies, and automated software (1С, SAP, Oracle) is considered. The analysis shows that digitalization improves the accuracy of financial information and management efficiency, contributing to sustainable economic growth and investment attractiveness of enterprises.

Ключевые слова: Финансовый учёт, Цифровизация, Автоматизация, Международные стандарты, Облачные технологии.

Kalit so‘zlar: Moliyaviy Hisob, Raqamlashtirish, Avtomatlashtirish, Xalqaro Standartlar, Bulutli Texnologiyalar.

Keywords: Financial Accounting, Digitalization, Automation, International Standards, Cloud Technologies.

Введение: В условиях цифровизации рассматривается роль финансового учёта и его значение для прозрачности и устойчивости деятельности предприятий, а также современные тенденции внедрения цифровых технологий и международных стандартов. Финансовый учёт является не только инструментом контроля, но и ключевым механизмом для принятия управленческих решений, оценки финансового состояния и обеспечения прозрачности хозяйственной деятельности.

Цифровизация меняет традиционные подходы к ведению бухгалтерии, внедряя автоматизированные системы, облачные сервисы и специализированные программные продукты, что позволяет ускорить обработку информации, снизить уровень ошибок и интегрировать финансовые процессы с другими системами управления. В условиях глобализации и активного внедрения МСФО предприятия сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым требованиям международного финансового учёта, одновременно повышая прозрачность и эффективность управления ресурсами.

Задачи исследования:

1. Изучить теоретические основы финансового учёта.
2. Рассмотреть влияние цифровизации на бухгалтерские процессы.
3. Выявить современные инструменты и технологии автоматизации учёта.

Глобальные тенденции показывают активное внедрение автоматизированных систем бухгалтерского учёта, переход на международные стандарты финансовой отчётности (IFRS), использование облачных технологий и искусственного интеллекта. Сегодня всё больше компаний переходят на облачные бухгалтерские решения — SAP, Oracle, 1С в

облаке. По данным Международной федерации бухгалтеров (IFAC, 2023)¹, более 80% крупных предприятий используют ERP-системы для финансового учёта, что повышает точность и оперативность информации и оптимизирует внутренний контроль.

Облачные технологии и специализированные программные продукты в современном бухгалтерском учёте находят широкое применение. Их использование позволяет хранить, обрабатывать и анализировать финансовую информацию в удалённых дата-центрах через интернет. Такой подход обеспечивает доступ к данным в режиме реального времени, повышает оперативность принятия управленческих решений, снижает риск потери информации.

Специализированные программные продукты (например, 1С, SAP, Oracle) представляют собой автоматизированные системы для ведения бухгалтерского и финансового учёта. Они включают функции регистрации хозяйственных операций, составления отчётности, анализа финансовых показателей и контроля внутренних процессов. На практике, например, использование 1С позволяет малому и среднему бизнесу вести учёт с минимальными ошибками, SAP помогает крупным компаниям интегрировать финансовые данные по всем подразделениям, а Oracle обеспечивает аналитическую обработку и прогнозирование финансовых потоков.

Современные тенденции в Узбекистане продолжают формироваться под влиянием цифровизации экономики и реформ в сфере бухгалтерского учёта. Новым указом Президента № PD-282² «О цифровизации экономики и управлении», принятым в 2025 году, предусмотрены меры по улучшению системы финансового учёта и внедрению международных стандартов для организаций общественного интереса. Этот документ создает правовую основу для цифровизации бухгалтерских процессов, перехода на МСФО и

¹ Международная федерация бухгалтеров (IFAC). Global Survey on ERP Adoption. — 2023. — URL: <https://www.ifac.org>

² Постановление Президента Республики Узбекистан № PP-286 «О цифровизации экономики и управлении». 16.09.2025.

формирования единой цифровой экосистемы, в которой бухгалтерский учёт становится важной частью цифровой трансформации бизнеса.

Перспективы и проблемы: Финансовый учёт в Республике Узбекистан развивается в направлении цифровизации, внедрения электронного аудита и использования облачных технологий. Перспективой является также интеграция национальной системы отчётности с международными стандартами и повышение квалификации специалистов. В то же время сохраняются проблемы, связанные с недостаточной подготовкой кадров и высокими затратами на внедрение ERP-систем. Дополнительными вызовами выступают различия в уровне цифровизации предприятий и необходимость обеспечения кибербезопасности.

Результаты исследования: Проведённый анализ показал, что цифровизация способствует повышению точности финансовой информации, ускоряет обработку данных и снижает уровень ошибок. Внедрение облачных технологий и специализированных программных продуктов (1C, SAP, Oracle) расширяет возможности бухгалтерских служб и повышает эффективность управления организацией. На практике это позволяет сократить трудозатраты, оптимизировать внутренний контроль и интегрировать финансовые процессы с другими системами предприятия.

Выводы: Современные тенденции развития финансового учёта в условиях цифровизации свидетельствуют о его глубокой трансформации. Для мировой практики характерны автоматизация, цифровые технологии и интеграция с международными стандартами. В Узбекистане эти процессы формируют правовую основу для перехода на МСФО, способствуют повышению прозрачности и достоверности финансовой информации, укрепляют доверие инвесторов и создают условия для устойчивого экономического роста. По моему мнению, дальнейшее внедрение цифровых технологий позволит улучшить управленческий контроль, повысить инвестиционную привлекательность предприятий и обеспечить устойчивое развитие экономики страны в будущем.

Список использованной литературы

1. Международная федерация бухгалтеров (IFAC). Global Survey on ERP Adoption. — 2023. — URL: <https://www.ifac.org>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № РР-286 «О цифровизации экономики и управления». 16.09.2025.
3. Мирсодикова Д.Д. «Цифровизация бухгалтерского учёта». Yashil Iqtisodiyot Taraqqiyot. 2022.